

Шведенко Тетяна Євгеніївна,
студентка факультету економіки та
управління підприємництвом
спеціальність «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Одеського національного економічного
університету
Мельник Євген Бориславович,
викладач кафедри економіки
підприємства та організації
підприємницької діяльності, ОНЕУ

АГРОВОЛЬТАІЧНІ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Глобальна трансформація енергетичного ринку супроводжується прискореним переходом до низьковуглецевих джерел генерації, що актуалізує пошук технологічних рішень, здатних поєднати енергетичну ефективність із раціональним використанням земельних ресурсів. Агровольтаїчні системи формують нову модель інтегрованого землекористування, яка дозволяє одночасно забезпечувати виробництво електроенергії та аграрної продукції.

Це розглядається як інструмент досягнення синергії між продовольчою та енергетичною безпекою, що набуває особливого значення в умовах нестабільності глобальних енергетичних ланцюгів постачання та зростання попиту на відновлювану електроенергію [1, с. 4].

Правове регулювання агровольтаїчних проєктів у країнах Європейського Союзу демонструє поступове формування нормативної бази, спрямованої на стимулювання подвійного використання земель сільськогосподарського призначення без втрати їх продуктивності [1, с. 6]. Застосування відповідних механізмів підтримки, включаючи спеціальні тарифні стимули та адаптовані просторові плани розвитку територій, створює передумови для масштабування агровольтаїчних установок як складової кліматичної політики.

Технологічна еволюція агровольтаїчних систем характеризується переходом від експериментальних установок до повномасштабних комерційних проєктів, що функціонують у різних кліматичних регіонах світу. Сучасні конструктивні рішення передбачають використання регульованих кутів нахилу фотоелектричних панелей, оптимізацію світлового режиму для рослин та інтеграцію систем моніторингу мікроклімату.

Дослідження демонструють, що агровольтаїка здатна підвищувати ефективність використання земельних ресурсів на 60-70%, забезпечуючи стабільний рівень врожайності навіть за умов часткового затінення, що підтверджує її перспективність як інструменту кліматично адаптивного землеробства [2, р. 5].

Особливе значення для обґрунтування економічної доцільності впровадження агровольтаїчних систем має аналіз показника LCOE, який відображає середньозважену приведену вартість виробництва електроенергії протягом життєвого циклу енергетичного об'єкта. Дані, представлені на рис. 1, демонструють суттєву конкурентоспроможність фотоелектричних технологій порівняно з традиційними джерелами генерації в умовах Німеччини у 2024 році. Зокрема, наземні сонячні електростанції характеризуються діапазоном LCOE приблизно 4-7 євроцентів за кВт/год, тоді як показники для вугільної генерації перевищують 15-26 євроцентів за кВт/год, а для атомних електростанцій можуть досягати 49 євроцентів за кВт/год [3, с. 8].

Рис. 1. LCOE (загальна вартість електроенергії) для відновлюваних джерел енергії та традиційних електростанцій у Німеччині у 2024 році. Для кожної технології показано мінімальне та максимальне значення конкретних LCOE.

Створено автором на основі [2]

Порівняльний аналіз вартості виробництва електроенергії свідчить про структурне зміщення економічних пріоритетів енергетичного сектору в напрямі відновлюваних технологій, які поступово формують основу нової генераційної

моделі. При цьому агровольтаїчні системи займають проміжну позицію між класичними наземними фотоелектричними станціями та аграрними виробничими системами, поєднуючи їхні функціональні можливості.

Враховуючи низький рівень LCOE сонячної генерації, інтеграція фотоелектричних модулів у сільськогосподарські ландшафти дозволяє суттєво зменшити витрати на виробництво електроенергії без вилучення земель із аграрного обігу [3, с. 12].

Економічна ефективність агровольтаїчних систем також визначається можливістю зниження ризиків, пов'язаних із коливаннями цін на енергоресурси та зміною кліматичних умов. Часткове затінення ґрунту сприяє зменшенню втрат вологи, стабілізації температурного режиму та підвищенню продуктивності окремих культур у посушливих регіонах, що формує додаткові екологічні переваги таких систем. Одночасно виробництво електроенергії забезпечує додатковий фінансовий потік, який підвищує інвестиційну привабливість аграрних територій і стимулює розвиток локальної енергетичної інфраструктури.

У трансформації глобального енергетичного ринку агровольтаїчні технології розглядаються як елемент інтегрованої моделі просторового розвитку, що поєднує декарбонізацію енергетики з модернізацією аграрного сектору. Зменшення вартості виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, підтвержене результатами оцінки LCOE, створює передумови для масштабування агровольтаїчних проєктів у країнах із високим рівнем сільськогосподарського потенціалу. Це особливо актуально для держав, які прагнуть скоротити залежність від викопного палива та забезпечити стійкість продовольчих систем в умовах кліматичних змін [3, с. 15].

Отже, розвиток агровольтаїки формує нові можливості використання земельних ресурсів, у межах яких виробництво електроенергії стає інтегрованим компонентом аграрного ландшафту. Поєднання економічної ефективності фотоелектричних технологій із можливістю збереження сільськогосподарської функції територій дозволяє розглядати агровольтаїчні системи як перспективний напрям структурної модернізації енергетичного сектору в умовах глобального переходу до відновлюваної енергетики.

Список використаних джерел

1. Бакай Ю., Жуков І. Агровольтаїка як інструмент забезпечення синергії енергетичної та продовольчої безпеки: правові підходи у праві ЄС та країнах-членах. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»*. 2023. № 11(93). URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2025-11-11636> (дата звернення: 10.04.2026).

2. Mehta K., Jain R., Zörner W. Agrivoltaics Around the World: Potential, Technology, Crops and Policies to Address the Energy–Agriculture Nexus for Sustainable and Climate-Resilient Land Use. *Energies*. 2025. Vol. 18, no. 24. P. 6417. URL: <https://doi.org/10.3390/en18246417> (date of access: 8.04.2026).

3. Study: Levelized Cost of Electricity - Renewable Energy Technologies. *Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE*.

URL: <https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/cost-of-electricity.html> (date of access: 08.04.2026).